

CERTIFICATE

TA'LIM FIDOYILARI

J.X.Kadirov

RESPUBLIKA ILMIY-USLUBIY JURNALIDA

RASM CHIZISHNI O'RGANISH JARAYONIDA NATYURMORTNING O'RNI

NOMLI MAQOLASI BILAN ISHTIROK ETGANI UCHUN TAQDIRLANADI

Bosh muharrir: A.A. Abdurahmonov

Яндекс

@mail

Google

2023/IYUN